

Evocaciones para una Coda del Sonido

Federico Barabino

Inventario de resonancias

“No hay un oído absoluto,
el problema es adquirir un oído imposible
– hacer audibles fuerzas que en sí mismas no lo son-”.
Gilles Deleuze, 1978.

Ricardo Gómez vive en un viejo colectivo desmantelado de los años 40 dentro del Callejón de Los Duendes en San Marcos Sierra, Córdoba - Argentina. Pedazo de hierro habitado insertado en un ambiente agreste que lo cobija. Debajo construyó con sus manos lo que él mismo llama *La máquina de perder el tiempo*, donde diversos fierros recolectados fueron instalados en función de sus propiedades acústicas. Objetos que se encuentran a tres metros bajo tierra y que constituyen una fuente inagotable de experiencias vibracionales. Ubicados espacialmente en función de sus ecos y resonancias desde una experimentación continúa. Escucharlo percutir, frotar, rozar, soplar, agitar, mover, acariciar, raspar, vaciar, llenar, estirar, retener y apoyar su instrumento desde su grado de imperceptibilidad hasta el umbral de resistencia física de los materiales es un momento bisagra para la audición. Aquello sucede todo en penumbra como si se buscara disminuir la percepción visual en función de exponenciar la audición. Apelando a la búsqueda de la máxima intensidad en la escucha de acontecimientos sonoros ultra sutiles, desde una renuncia de lo inmediato para nutrirse de otras temporalidades y escuchar a través del entorno. Encuentros de resonancias, ecos y reverberaciones que expanden los umbrales de la percepción sonora. Pues, así como dice Lucrecio en *De la naturaleza de las cosas*, los sonidos destinados a nuestros oídos caminan con más lentitud que las imágenes capaces de conmovier nuestra visión.

Relampaguea, asimismo, cuando las nubes sacudieron las numerosas semillas de fuego en su encuentro, como si una piedra golpeará fuertemente a otra o al hierro; pues, entonces, también salta un destello y el fuego disemina luminosas chispas. Sin embargo, sucede que percibimos el trueno con los oídos, después que los ojos observan fulgurar, porque siempre las cosas llegan a los oídos más tarde que (aquellas) que afectan a la vista. (Lucrecio, 2020: 741).

Pero hay objetos que vibran en el subsuelo soterrado no porque una acción los estimule directamente sobre

sus cuerpos, sino justamente porque otro objeto/cuerpo vibra a su lado en una misma frecuencia, dando lugar a lo que se conoce como el efecto de resonancia o vibración por simpatía. Dado que cualquier cuerpo vibratorio responde indirectamente a una vibración externa emitida por otro cuerpo cercano con el que comparte una afinidad armónica. La resonancia es entonces una manera específica de entrar en relación con el entorno desde lo vibrante. Implica siempre un movimiento oscilante múltiple desde una relación responsiva y dialógica entre fragmentos de mundo. El sonido emana de los cuerpos y, al mismo tiempo, los atraviesa mediante una compleja trama que involucra procesos de absorción, reflexión, refracción, transmisión y difracción. La resonancia hace *audibles fuerzas que en sí mismas no lo son*.

Los resonadores soterrados de Ricardo Gómez entran en relación con estratos geológicos, actuando como fuerzas que se anudan con otras fuerzas, están conformados por pliegues, nervaduras y nudos que constituyen su movimiento. Los diversos elementos cotidianos y desechados de distintos metales recolectados se empalman, se acoplan, se nutren de su territorio para entrar en relación de ensamblaje. Es allí donde se derrite la distancia de un cuerpo a otro, de un cuerpo en otro, para hacer audible la intensidad donde la experiencia háptica tiene lugar. Porque la resonancia es también, y por sobre todas las cosas, tocar y ser tocado a la distancia. Formas táctiles que se expresan pulsando, latiendo, crujiendo, retorciéndose, expandiéndose, acelerándose, acalorándose, enfriándose, equilibrándose y desequilibrándose. El tacto define la noción misma de cuerpo y de materia. Retomando el canto de Lucrecio y su exaltación al universo háptico al pensar a los otros sentidos como sus variaciones, cuando refiere al oído expresa que los sonidos entran por las orejas, retumban en su geografía cavernaria y golpean contra sus paredes. El cuerpo en su totalidad es punto de escucha rizomático y el oído dislocado simplemente un órgano sensorial más.

En medio de Spinoza, libro que reúne las clases dictadas por Gilles Deleuze acerca de la obra del filósofo holandés, sugiere una noción, que desde su apropiación nos sirve para ampliar el concepto de resonancia hacia otras formas de escucha potenciales, donde la vibración por simpatía pueda darse en objetos tan extensos en el tiempo y el espacio que sean imposibles de señalar o detectar directamente y la escala humana se vea desbordada. Imaginemos un sonido gestado en su época, que transicionando de múltiples formas, permanece en estado latente y produce un efecto mucho tiempo después.

De modo que no se trata en absoluto de un precursor, sino de que hay fenómenos de resonancias. Y la resonancia no se produce solamente entre los diversos dominios en una misma época, se produce por ejemplo entre un dominio del siglo XVII y un dominio del siglo XX. (Deleuze, 2003: 156).

Un silencio de mármol es la expresión que elige Deleuze para comenzar la Clase V sobre Spinoza de la cual fue extraída la cita anterior, que pone de manifiesto la experiencia de un fenómeno que excede la brevedad de una vida. Diluyendo su singularidad en una memoria colectiva que siempre lo excede. Porque la naturaleza dispone de un tiempo que no es el de los seres humanos. Indagando sobre los conceptos de lo sensible desde una perspectiva que va más allá de las limitaciones antropocéntricas, es decir, desde una lógica no centrada en lo humano. *Hiperobjetos* fue el nombre dado por Timothy Morton a un tipo relativamente nuevo de fenómenos y/o entidades que desafían nuestra percepción del tiempo y del espacio porque, entre otras características, se distribuyen por el globo terrestre de tal modo que no pueden ser aprehendidos por nosotros de forma inmediata, o porque persisten y producen efectos cuya duración excede con creces las escalas de la vida individual, de la vida colectiva y, verosímilmente, de la duración de la especie.

Subsisten en la materia vibraciones mudas de lo que ha sido, como si todo sonido gravitara en un campo de fuerza latente de sentido residual. Entendiendo la escucha no como una acción que se da sobre el ataque, decay, cuerpo y extinción de un sonido exclusivamente, sino como algo mucho más extenso que nos permita tener una experiencia de lo próximo y lo diseminado. Ausencias y presencias que incluyan tanto el momento previo al modo en que un sonido surge, continúa y se apaga como a su momento posterior. Brutalmente posterior, como si se oyeran no con los oídos, sino como con el recuerdo.

Vestigios de lo vibrante

“Es preciso llevar cada facultad al punto extremo de su desarreglo en el que es como la presa de una triple violencia; violencia de aquello que la fuerza a ejercitarse; de aquello que está forzada a captar y que es la única en poder captar; de aquello que, sin embargo, es también lo que no se puede captar (desde el punto de vista del ejercicio empírico)”.

Gilles Deleuze, 1968.

El concepto de ritornelo expuesto en *Mil mesetas* por Deleuze y Guattari constituye uno de los aportes más utilizados y apropiados en el ámbito de la estética musical, implica una determinación espacial y temporal. Si bien el concepto está construido por un conjunto heterogéneo que va desde los estudios de etología, reflexiones acerca del espacio y la geopolítica, o elementos artísticos de la literatura y la pintura, el ritornelo es ante todo sonoro para Deleuze y Guattari. Su dimensión esencialmente territorial, al nivel del suelo, de ambientes, de micropercepciones y de afectos, de materiales molecularizados, que enlazan componentes de expresión heterogéneos, encuentran una resonancia concreta con el enfoque desarrollado en el presente ensayo. El oído dislocado es entonces simplemente un órgano sensorial

más, la facultad de oír invoca su extremo desarreglo y el cuerpo en su totalidad es punto de escucha rizomático. Ensayaremos nociones que nos acerquen a una posible coda del sonido, desde los enfoques anteriormente expuestos acerca del ruido, acerca de la escucha, acerca de los ecos, reverberaciones y resonancias que exceden las posibilidades físicas humanas, porque, así como “no se sabe muy bien cuándo comienza la música” (Deleuze y Guattari, 1988: 299), tampoco se sabe muy bien cuando termina.

En la obra de Atahualpa Yupanqui, específicamente sobre su fonografía en la era pre-digital, podríamos detenernos sobre el crujir natural de la madera de su guitarra pulsada, sobre todo lo que no conforma el sistema tonal de alturas definidas en su música, sobre toda materia expresiva que se cuele en un intento por registrar la pureza inexistente. Indagando sobre la corporeidad de esa guitarra que vibra naturalmente a causa de aquellos elementos que la constituyen y no necesariamente por una acción humana intencionada. Ondas sonoras, entidades vibrantes, que se transmiten por un medio que las modela y que jamás le es indiferente. Amplio espectro de frecuencias que sobrepasan el umbral de la audición humana y se amalgaman en silencios que nombran aquello que no percibimos. Proponiendo una deriva que transita las huellas dejadas por los dispositivos de grabación sobre la materia sonora, las cuales contienen información sobre su origen y su contexto específico más allá de su representación.

Por ejemplo, en el inicio de *El payador perseguido* (A. Yupanqui, 1964)¹ escuchamos una guitarra pulsada que se detiene al dar paso a la voz. Sin embargo, no se trata de un relato a cappella exclusivamente, sino que éste es acompañado por el sonido propio del soporte de grabación, acción que continuará a lo largo de los 36 minutos y 32 segundos. El disco de vinilo de época atesora en su memoria el gesto primordial que lo surcó, y al girar a cierta velocidad evidencia sonoramente el roce entre su superficie y la púa. El polvo microscópico pegado por la electricidad estática a la superficie será la principal razón de su sonido característico, un crepitar asimétrico que se vuelve audible en su reproducción. Estas materialidades se convierten en elementos esenciales que contribuyen a la singularidad de su timbre, estableciendo una relación contrapuntística con las señales previamente grabadas.

En la categoría que designamos como *Breve selección de la materia crujiente*, presentamos a continuación una cuidadosa recopilación acompañada de referencias temporales exactas en minutos y segundos (*timecode*) otorgando así un señalamiento preciso a cada fragmento previamente expuesto. Las grabaciones de Yupanqui posibilitan la audición de su contexto, revelando simultáneamente una huella que testimonia su persistencia residual. Desde luego, esta selección de diez fragmentos, como cualquier compilación tan reducida, no pretende ser definitiva ni mucho menos excluyente

¹ <https://youtu.be/QYnodzuP--A?si=LJaw-3PctQCUItCP> (Última consulta: 29/03/2024).

de otras grabaciones que merecerían su puesta en valor. A pesar de estas limitaciones, consideramos que es un ejercicio valioso volver a examinar toda la discografía de Yupanqui, no solo para apreciar su contribución estética, sino también para comprender mejor las conexiones entre la música grabada intencionalmente y todo vestigio de lo vibrante.

Breve selección de la materia crujiente (timecode)²

- 7' 25"
- 11' 57"
- 13' 55"
- 27' 25"
- 28' 06"
- 28' 40"
- 29' 51"
- 42' 32"
- 1:02' 41"
- 1:26' 46"

La mano que presiona sobre el diapasón, los dedos que rozan las cuerdas en un sinfín de posiciones aprendidas que al elevarse arrastran su mugre, las yemas que se pegan al instrumento y las uñas que raspan y percuten. Toque deslizado, liviano, pesado, periférico, central, indirecto, directo, inesperado, intencional, incidental, accidental. Toda la obra instrumental de Yupanqui podría escucharse desde la poética de aquello que cruje lejisimo de la grafía definida sobre el papel y, sobre todo, trascendiendo la dicotomía entre sonido y ruido. Como si la madera misma de la guitarra no fuera otra cosa que un repositorio de vibraciones del cosmos que se hacen presentes en su devenir. Haciéndose eco de lo que Deleuze y Guattari llaman cosmos, que no refiere a un plano ultraterreno, espiritual o trascendente, sino que “más que con los astros tiene que ver con las moléculas, con los materiales molecularizados”. (Borghi, 2014: 80). Fuerzas inauditas que arrastran la materia molecularizada y resuenan en el polvo. Acumulaciones, sedimentaciones y transformaciones que dan cuenta de un espesor de mundo amplificable.

Coexistencia de multiplicidades

El espesor del mundo no estaba pensado como una materia unificada sino cómo series intensivas donde la materia podía adquirir graduaciones en un continuum oscilante que se traducían en topografías distópicas (mundo humano, Hades, mundo divino) que no dejaban de entrelazar entre sí de modo constante”.

(Fabián Ludueña Romandini, 2016).

Hay modos de imaginación y percepción no clasificados en las habituales categorías de los sentidos que van a tener una incidencia directa sobre otras formas de deconstruir lo emergente. El RT60 está ligado al fenómeno acústico de la reverberación, es la percepción y cálculo del tiempo que tarda un sonido en decaer 60 decibeles al interrumpirse. Entendiendo la reverberación como la experiencia del implacable desvanecimiento de las cosas. Frente al gradual deterioro inevitable de la materia hasta su evanescencia, queda un entramado de susurros a la espera de una escucha irresuelta. Vibración de lo que habita en el aire por un tiempo que no es necesariamente el nuestro. El sonido como contingencia. Habrá entonces que estar a la escucha en palabras de Jean-Luc Nancy para percibir e imaginar las resonancias, ecos y reverberaciones que nos conforman, dejando oír aquello que excede al oído. “Estar a la escucha es siempre estar a orillas del sentido o en un sentido de borde y extremidad, y como si el sonido no fuese justamente otra cosa que ese borde, esa franja o ese margen”. (Nancy, 2015: 20).

Podemos ampliar nuestra reflexión hacia un enfoque que abrace el riesgo de entrelazar mundos inesperados y se expanda hacia un florecimiento multiespecie. La noción de multiespecie, desarrollada por la teórica Donna Haraway, se refiere a la idea de que los seres humanos no existen de forma aislada de otros organismos, sino que están profundamente conectados en una red de relaciones e interdependencias. Haraway argumenta que la vida en la Tierra está caracterizada por una continua coevolución y colaboración entre diferentes especies, en lugar de una jerarquía rígida donde los humanos están separados y por encima de otras formas de vida. Esta perspectiva nos invita a desafiar las fronteras tradicionales de entidades separadas y estáticas, abogando por una comprensión más profunda de la interconexión entre humanos, animales, plantas y otros seres vivos. En este contexto, la sensibilidad vibratoria y los receptores de movimiento que abordaremos a continuación pueden considerarse como parte de una red muy amplia de interacciones que abarcan y abrazan diversas formas de vida.

Los sonidos que resuenan en un instrumento acústico no solo afectan a nuestros cuerpos, sino que también reverberan a través de otros organismos, tejidos y entidades no humanas que coexisten en el planeta. Imaginar lo invisible se convierte, entonces, en un ejercicio de apertura hacia realidades compartidas, donde lo improbable y lo imposible se entrelazan en una danza interdependiente de relaciones. Al considerar los umbrales de percepción desde el lugar donde habitar y demorarse, plegando y desplegando en sus bordes y desbordes, reconocemos que nuestras experiencias sensoriales son amplificables y expandibles. Los cuerpos externos, ya sean de otras especies, entidades ecosistémicas o incluso elementos no orgánicos, ejercen influencias sobre nosotros y nos moldean de maneras complejas. Este circuito de afectos, ideas y vínculos

² <https://youtu.be/nwCq2Cy007g> (Última consulta: 29/03/2024).

nos constituye en un acto de escuchar que trasciende lo individual y se convierte en una experiencia colectiva mixturada con la vastedad de la vida en todas sus manifestaciones.

La *sensibilidad táctil vibratoria*³ no es exclusiva de los seres humanos, en los vegetales se manifiesta a través de reacciones de conjunto rápidas y visibles según la mayor o menor intensidad de la estimulación. Si bien en muchos organismos biológicos dichos estímulos pertenecen a lo que se conocen como *vibraciones ultrasónicas*⁴, las raíces del maíz, por ejemplo, crecen en relación a vibraciones de frecuencias específicas y también pueden ellas mismas emitir ondas de sonido. Este fenómeno descubierto por Mónica Gagliano, ecologista e investigadora en bioacústica, sugiere que las plantas no solo pueden detectar vibraciones ambientales, sino que también tienen la capacidad de responder activamente a ellas. Por ejemplo, investigaciones recientes han demostrado que las raíces de maíz pueden inclinarse hacia la fuente de un sonido continuo de 220 Hz, indicando una capacidad de percepción y respuesta a estímulos acústicos. Además, experimentos de laboratorio han revelado que las raíces jóvenes de maíz emiten estructuradas emisiones acústicas en forma de clics, lo que sugiere una actividad biológica coordinada en respuesta a estímulos sonoros. Estos estudios desafían la noción convencional de que las plantas son organismos pasivos y sugieren que poseen sistemas sensoriales y de comunicación mucho más complejos de lo que se pensaba anteriormente.

Los árboles, en tanto receptores sensibles, han capturado durante muchos años las variaciones del entorno en sus raíces, troncos y ramas. Como si lo sonoro tuviera un efecto erosivo sobre la materia y perdurara en ella algo que excede a sus marcas tangibles. Podemos imaginar entonces ese trozo de madera en las manos de Yupanqui como una extensión de algo mucho más grande que continúa operando desde su memoria vibrante, donde convergen las fuerzas internas de la tierra y las fuerzas cósmicas. Dedos que registran toda oscilación que transita por sus yemas, respirando las vetas que crujen por la presión independientemente del movimiento de las cuerdas. El sonido que torsiona dejando sin efecto a la escucha que enmascara.

Aquellos sonidos no corresponden necesariamente al orden de lo antagónico desde un pensamiento dicotómico, no se opone a lo elevado ni a lo ideal, sino que introducen un desplazamiento que permite abrir un espacio para reconceptualizar la materia misma. Un entre-lugar que opera a fuerza de hacer palanca para volver audible otra cosa. Los dualismos se deshacen desde adentro, a partir de someter dos términos pensados como binarios, homogéneos y opuestos, como podrían ser sonido-ruido,

a un devenir, a un balbuceo del lenguaje que ponga en crisis el sentido unívoco del significante.

Desde la física el sonido (del latín *sonitus*, por analogía prosódica con ruido, chirrido, rugido, etc.) es cualquier fenómeno que involucre la propagación de ondas mecánicas, audibles o no, generalmente a través de un fluido u otro medio elástico que esté generando el movimiento vibratorio de un cuerpo. Tanto Yupanqui como Deleuze y Guattari identifican la presencia de un medio, el cual definirán los filósofos franceses como un bloque de espacio-tiempo en perpetua transcodificación, pudiendo ser base, intermediario, o incluso convertirse en otro medio. Territorialización que supone una desterritorialización porque todo agenciamiento está abierto a otros agenciamientos.

El ritornelo va hacia el agenciamiento territorial, se instala en él o sale de él. En un sentido general, *se denomina ritornelo a todo conjunto de materias de expresión que traza un territorio, y que se desarrolla en motivos territoriales*, en paisajes territoriales (hay ritornelos motrices, gestuales, ópticos, etc.). En un sentido restringido, se habla de ritornelo cuando el agenciamiento es sonoro o está “dominado” por el sonido. (Deleuze y Guattari, 1988: 328).

Son innumerables las anécdotas relatadas por Atahualpa Yupanqui (que en quechua quiere decir “el que viene de lejanas tierras para decir algo”) donde pone de manifiesto que el sonido siempre es territorio de coexistencia de multiplicidades y la música un accidente de la tierra misma. Estratos geológicos formados por una materialidad procesual hecha de acumulaciones, sedimentaciones y –a través de su propio proceso de millones de años– transformaciones de lo sólido en efímero, y viceversa. Podemos encontrarlo por ejemplo en el relato del campesino en la canción *Baguala de Amaicha*:

Hace mucho tiempo en una montaña tucumana un campesino de Amaicha me dio una lección inolvidable. Estaba el hombre a 20 metros míos, a caballo, adelantado al camino y tarareaba despacio un aire de baguala. Yo acerqué mi caballo al suyo, y él calló, dejó de cantar. Le pedí que cantara, y cometí el error de alabarlo.

Cante señor, le dije. Siga cantando, que está cantando lindo. Y el hombre me miró sonriendo y me dice: Por favor no se chancee, no se burle de mí, señor. Yo canto fiero, pero lo lindo de mi canto lo pone el cerro, lo pone la montaña. Ahora yo, yo canto feo, señor, lo bello lo pone la montaña. (Yupanqui, 1984)⁵.

3 El término difundido de *sensibilidad táctil vibratoria* no es algo a conservar, puesto que no se trata únicamente de una sensibilidad, puesto que son posibles percepciones a partir de esta modalidad de excitación; además, la sede de los receptores no es únicamente la de las terminaciones táctiles: los neurólogos, que observan en el hombre disociaciones entre la sensibilidad táctil y la sensibilidad vibratoria, han atribuido a veces una modalidad de recepción exclusivamente ósea a los mensajes vibratorios. (Simondon, 2012: 137–138).

4 Las *vibraciones ultrasónicas* son las que se encuentran por encima del umbral de sensibilidad humana standard de 20 KHz, mientras que las *vibraciones infrasónicas* son las que se encuentran por debajo del umbral de sensibilidad humana de 20 Hz.

5 El fragmento citado corresponde a la canción *Baguala de Amaicha* (Atahualpa Yupanqui, 1984) publicada en el disco *La pampa de antes*, editada por el sello Microfon en 1984.

La materia se encuentra impregnada del medio expresivo que la contiene, adquiere características de su contexto, se alimenta de su atmósfera, y es justamente en ese punto donde reconocemos un dispositivo de almacenamiento temporal. Almacenamos para el recuerdo todo tipo de información en objetos frágiles que rápidamente se vuelven obsoletos y su deterioro nos obliga a atesorarlos en nuestra memoria, que solo cuando es colectiva permanece. Generalmente escuchamos los elementos más significativos, es decir la voz y elementos sonoros que provienen de un abanico de instrumentos que podemos nombrar, apartando la atención del resto. Ese resto lo identificamos como elementos continuos que luego de unos minutos de adaptación dejamos de oírlos, siendo completamente inconscientes de su presencia hasta que cesan o producen alguna variación. Porque la escucha, al igual que la memoria, siempre es selectiva. Nuestra percepción está mediada por objetos-prótesis que enmascaran su extensión produciendo una imagen extremadamente parcial de las cosas. Un sonido no está vacío. Está lleno de otros sonidos, restos, partículas, tejidos, entramados, articulaciones, expansores, desplazamientos, flujos y pliegues. Escuchar, es escuchar esa relación. También está lleno de sí mismo: es todo lo que es.

La guitarra es fiel a la tierra, leal a su comarca.
 Adquiere el color de la planta, el aroma de la flor, el
 tono del ocaso, el silencio de las tierras secas,
 la gracia del prado generoso en gramíneas;
 traduce la alta noche serena,
 y sabe filtrar ausencias
 con una controlada melancolía.

En la montaña, la guitarra se despoja de lujos.
 Se aprieta en los miedos de su propio misterio.
 Los valles son las cunas de sus coplas.
 (Yupanqui, 1992: 89).

Lo sonoro está atravesado por un circuito de afectos, de vínculos, de lazos, de huellas, de marcas y rastros que lo componen. Habita las resonancias, ecos y reverberaciones de su entorno, donde todo nace, permanece y se apaga gracias a la fricción de diversas densidades. Es su choque lo que lo hace posible. Aborda siempre una escucha demorada y se reconoce frente a la imposibilidad de percibirlo todo. Propone la experiencia de auscultar un espacio desde la renuncia a lo inmediato para nutrirse de otras temporalidades y escuchar a través del entorno. En lo sonoro hay evanescencia que se gesta en la fuerza de rozamiento, pero también hay permanencia en sus vestigios. Algo perdura en su huella, subsiste en su rastro, se conserva en sus marcas. Un sonido en estado transicional. Nadie sabe qué expansiones o contracciones padecerá o experimentará lo que no ha sonado todavía o el resto de lo que alguna vez vibró.

Referencias

- Borghi, S. (2014) *La casa y el cosmos: El ritornelo y la música en el pensamiento de Deleuze y Guattari*. Buenos Aires: Cactus.
- Deleuze, G. (2002) *Diferencia y repetición*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Deleuze, G. (2003) *En medio de Spinoza*. Buenos Aires: Cactus.
- Deleuze, G. (2007) *Dos regímenes de locos*. Valencia: Pre-Textos.
- Deleuze, G. y Guattari, F. (1988) *Mil Mesetas*. Valencia: Pre-Textos.
- Haraway, D (2019) *Seguir con el problema*. Bilbao: Consonni.
- Lucrecio Caro, T. (2020) *De rerum natura*. Buenos Aires: Las cuarenta.
- Ludueña Romandini, F. (2016) *Principios de Espectrología*. Buenos Aires: Miño y Dávila editores.
- Nancy, J. L. (2015): *A la escucha*. Buenos Aires. Amorrortu.
- Simondon, G. (2012) *Curso sobre la percepción*. Buenos Aires: Cactus.
- Yupanqui, A (1992) *La capataza*. Buenos Aires: Ediciones Cinco.